

8. Рациборинська - Полякова Н. В., Семененко К. М. Особливості проявів дисомній в учасників бойових дій. *Архів психіатрії*. 2018. Т. 24, № 4. С. 178–181.

9. Плевачук О, Рахман Л, Шпильовий Я. Когнітивно-поведінкова терапія як важлива складова комплексного лікування порушень сну при соматоформних розладах. *PMGP [інтернет]*. 29, Травень 2021 [цит. за 06, Серпень 2022];6(2):e0602276. доступний у: <https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/276>.

Робота надійшла в редакцію 15.08.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.833-001-08.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317905>

¹В. Й. Тешчук, ²Н. В. Тешчук, ¹О. О. Руських, ³О. О. Максютов, ¹Є. І. Москаленко

УШКОДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ НЕРВІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

¹Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України, м. Одеса;

²Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський», м. Одеса;

³КНП «Уманська центральна міська лікарня» УМР, м. Умань,

Teshchuk V. J. - <https://orcid.org/0000-0001-5646-9471>

Ruskykh O. O. - <https://orcid.org/0000-0003-3696-6512>

Summary. Teshchuk V. J., Teshchuk N. V., Ruskykh O. O., Maksjutov O. O., Moskalenko Y. I. **PERIPHERAL NERVE DAMAGE IN SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE.** - *Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine; e-mail:* 97 patients with traumatic injuries of the limb's peripheral nerves (TIPN) occurred after gunshot, shrapnel, mine-explosive injuries of the limbs have been examined. All the patients underwent inpatient treatment at the Military Medical Clinical Center of the Southern Region (Uman) from March to September, 2022. The characteristic clinical features of TIPN course, the dependence of disability in this group of patients on the localization of wounds were established. Prospects for further research are to study the mechanisms of TIPN development, comparison of pathophysiological features with clinical manifestations and the possibility of preventing residual effects of nerve injuries.

Key words: traumatic injury of a peripheral nerve, localization of wound, neuropathic pain, sympathalgia.

Реферат. Тешчук В. Й., Тешчук Н. В., Руських О. О., Максютов О. О., Москаленко Є. І. **УШКОДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ НЕРВІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.** В роботі представлено аналіз обстеження 97 пацієнтів з травматичними ушкодженнями периферійних нервів (ТУПН) кінцівок, котрі виникли після вогнепальних, осколкових, мінно-вибухових поранень кінцівок. Усі пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Умань) з березня 2022 р. до 01 вересня 2022р. Встановлено характерні клінічні особливості перебігу ТУПН, залежність інвалідизації даного гурту пацієнтів від локалізації поранень.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні механізмів розвитку ТУПН, у зіставленні патофізіологічних особливостей з клінічними проявами та можливістю попередження залишкових явищ поранень нервів.

Ключові слова: травматичне ушкодження периферійного нерва, каузалгія, нейропатичний біль, симпаталгія.

Вступ. Підняти спеціалізовану медичну допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України на самий високий рівень та прискорити їх оздоровлення, знизити відсоток госпітальної летальності та інвалідизації - ось завдання, котре відкриває широке коло співдружної послідовної діяльності усіх спеціалістів, теоретиків і практиків військової медицини. Військова травма - це об'єкт, на якому медична теорія може показати гостроту свого ідейного змісту, а медична практика - удосконалення своїх теоретичних прийомів, заснованих на цій теорії. Вітчизняна військова медицина значно збагатилася досвідом на протязі 2014-2022 р. р. та отримала бойове хрещення. Тим не менше, ряд проблем як теоретичних, так і практичних, не знайшло свого повного вирішення. До цих проблем, в першу чергу, відноситься питання етіопатогенезу травматичних ушкоджень периферійних нервів (ТУПН), а в послідууючому - патогенетично обумовленої терапії даних ушкоджень. Проблема ТУПН набуває особливого інтересу та великого практичного значення у військовий час, коли внаслідок великої кількості поранень кінцівок синдром ТУПН значно почастишав. За цього перед неврологом, травматологом, нейрохірургом, ангіохірургом постає питання про патогенез, а також завдання надання медичної допомоги пацієнтам з синдромом ТУПН. Запропоновані раніше гіпотези часто не враховують складних та багатогранних процесів, котрі лежать в основі ТУПН, а дотикаються лише окремих патогенетичних механізмів цього феномену, в'яснення якого затрудняється головним чином тим, що дане питання тісно пов'язане з іншими, ще не вивченими питаннями фізіології, нейрофізіології та патології больової чутливості. Це питання ще не вийшло за межі гіпотез, більш чи менш вірогідних здогадок.

Мета дослідження. Провести порівняльну оцінку результатів обстеження пацієнтів - військовослужбовців ЗСУ з ТУПН при пораненнях кінцівок.

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз результатів лікування ТУПН у військовослужбовців ЗСУ при вогнепальних, осколкових, мінно-вибухових пораненнях кінцівок, котрі знаходились на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ ПР (м. Умань), з лютого по вересень 2022 р. Травми периферійних нервів в більшості випадків стосуються нервових стовбурів кінцівок. В мирний час подібні травматичні ушкодження зустрічаються рідко, та спостерігаються, як правило, при забоях, переломах, вивихах. Число ТУПН зростає та стає значним в умовах бойових дій, за цього різко переважають вогнепальні кульові та осколкові, мінно-вибухові поранення кінцівок. Всього було обстежено 97 пацієнтів (чоловіків) у віці 20 - 60 років, середній вік постраждалих становив $39,1 \pm 7,3$ р. Всі пацієнти знаходились на стаціонарному лікуванні понад 21 добу. Пацієнти з супутніми травматичними ушкодженнями та захворюваннями не були включені в дане дослідження. Було проведено необхідне детальне неврологічне, лабораторне та інструментальне обстеження, при необхідності проводили електронейроміографію.

При проведенні дослідження дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень, усіма пацієнтами було надано та підписано поінформовану згоду на участь в обстеженні та обробку персональних даних.

Результати дослідження та їх обговорення. У 21 (21,65 %) пацієнта були вогнепальні кульові поранення кінцівок; у 76 (78,35%) постраждалих - вогнепальні осколкові поранення кінцівок. У 29 (29,9%) пацієнтів відмічались вогнепальні переломи кісток кінцівок з ушкодженням судинно - нервових пучків. Всі пацієнти були обстежені фахівцями ВМКЦ ПР, у всіх була відмічена відсутність впливу психотропних або токсичних речовин. Всі пацієнти були доступні вербальному контакту. В основному вони перебували на стаціонарному лікуванні у хірургічних відділеннях ВМКЦ ПР (м. Умань), та були проконсультовані неврологом. У всіх пацієнтів було самостійне дихання та серцево-

судинна діяльність; у 9 (9,3%) постраждалих відмічено схильність до гіпотензії в середньому 100/ 60 мм рт. ст.; у 19 (19,6%) - нормотензія 120/80 мм рт. ст.; у 69 (71,1%) пацієнтів - незначна гіпертензія до 150/100 мм рт. ст. ЧСС з тенденцією до тахікардії 90 ± 8,2 уд. за хв. спостерігалась у всіх пацієнтів.

За ступенем та видом ураження нервів ми виділяли струс (commotio) у 52 (53,6%) травмованих; забій (contusio) - у 27 (27,8%); здавлення (compression) гематомою – у 13 (13,4%), післятравматичною аневризмою у 1 (1,03%); повний розрив нерва у 1 (1,03%) травмованого та частковий надрив нерва у 3 (3,09%) постраждалих. Струс нерва частіше всього виникав внаслідок розтягнення, здавлення, удару по ньому оточуючими тканинами при проходженні кулі, осколку або уламку переламаної кістки [1]. Морфологічних змін нерва за цього не виникає, а випадіння функцій, порушення провідності нервових волокон, хоча зразу після травми і може бути значним, потім на протязі декількох годин, або днів відновлюється [1 - 4]. За забою uszkodження нерва викликається звичайним ударом самої кулі або осколку, котрі втратили в значній мірі свою пробивну силу, або уламком перебитої при пораненні кістки [1 - 4]. Ушкодження нерва відбувається також при досить близькому до нерва проходженні кулі або осколка. Макроскопічно нерв може опинитися в місці забою сплющеним, або здутим, іноді змінивши забарвлення, на дотик дряблим. В стовбурі нерва нерідко спостерігаються крововиливи; нервові волокна можуть бути за цього розрушеними. Ушкодження нерва частіше буває частковим, але інколи і масивним, на рівні всього поперечника нерва; тоді при збереженні на вид цілісності нерва провідність в ньому буде повністю і надовго перерваною. В залежності від ступеня та розмірів ушкодження нервових волокон знаходиться об'єм та тривалість виниклих розладів [1 - 3, 5]. Наприклад, за наявності в нервових волокнах зворотних змін (демієлінізація за збережених осьових циліндрів) або здавлення їх внутрішньостовбуровим крововиливом відновлення функцій ушкодженого нерва відбувається порівняно в малі терміни на протязі одного двох тижнів. Відновлення ж функцій після загибелі нервових волокон (аксональний розрив) потребує значно більших термінів (місяці - роки) та може бути забезпечено тільки їхньою регенерацією, котра здійснюється шляхом дуже повільного проростання аксону з центрального кінця в периферичний відділ переродженого нерва [2, 3, 5]. В ряді випадків рубці після розривів та крововиливів можуть бути настільки значними, що заважають регенерації. проростанню нервових волокон, котрі в таких випадках ростуть безпорядно, в різних напрямках, загинаючись у вигляді клубочків та утворюючи більш або менш великі невроми [2, 4, 5]. За повного анатомічного розриву нерв перебитий, розірваний. Кінці його в тій чи іншій мірі розходяться (діастаз). При пораненнях великими осколками може бути вирваною ціла ділянка нерва. що складає великий дефект між центральним та периферійним кінцями нерва. Звісно, що за повного розриву нерва виникають найбільш масивні, значні та стійкі розлади, сприяти усуненню котрих можна тільки оперативно (зшивання нерва) [4, 7]. За дотикового поранення нерва частковий розрив може бути у вигляді так званої “зарубки” або “бокової виямки” з утворенням бокової невроми [4, 5, 7]. При кульових пораненнях в рідких випадках можуть спостерігатися наскрізні, “диркові” поранення нервового стовбура [1, 2, 4, 5, 7].

За відсутності повного аксонального розриву ми відмічали больові відчуття в 95 (97,9%) пацієнтів; трофічні розлади у 64 (65,9%); гіпергідроз у 32 (32,9%) обстежених; анізорефлексія між пораненою та здоровою кінцівками відмічена у 97 (100,0%) постраждалих; гіперрефлексія - у 7 (7,2%) травмованих, 4 з яких пацієнти з частковим ураженням нервового стовбура; у 92 (94,8%) постраждалих мала місце гіпорефлексія. Також були зафіксовані каузальгії (симпаталгії) у 47 (48, 45%) пацієнтів. Рефлекторні рухові розлади у вигляді контрактури спостерігались у 17 (17,5%) постраждалих; моно парези - в 11 (11,3%) поранених.

По локалізації травматичного ураження нервових стовбурів за клінічними проявами та даними ЕНМГ, виділено наступні гурти: плечове плетиво переважно уражене у 9 (9,3%) постраждалих; серединний нерв - у 11 (11,3%) травмованих; поєднане ураження серединного, ліктьового та променевого нервів відмічено нами у 9 (9,3%) поранених; серединного та ліктьового нервів - у 8 (8,2%) пацієнтів; серединного та променевого нервів - у 7 (7,2%); ліктьового нерва - у 7 (7,2%); променевого нерва - у 2 (2,1%) пацієнтів.

Поперекове - крижове плетиво відмічено у 1 (1,03 %) пораненого; сідничного нерва - у 21 (21,7%) постраждалого; великого та малого гомілкових нервів - у 8 (8,2%) травмованих; великого гомілкового нерва - у 5 (5,15%); малого гомілкового нерва - у 4 (4,1%) пацієнтів; стегнового нерва - у 3 (3,1%); зовнішнього підшкірного нерва стегна - у 2 (2,1%) пацієнтів.

Отже, під нашим спостереженням знаходилось 53 (54,6 %) поранених у верхні кінцівки та 44 (45,4%) поранених в ділянку нижніх кінцівок. У процесі лікування відмічали покращення, в тій чи іншій мірі, всі пацієнти з пораненнями нижніх кінцівок, в той же час тільки 24 (45,3%) пацієнтів з пораненнями верхніх кінцівок відмічали покращення. Звертає на себе увагу той факт, що регрес неврологічної симптоматики при ТУПН в деяких випадках проходить швидше, ніж при компресійне - ішемічних ураженнях периферійних нервів. Каузальгії (виразні симпаталгії) спостерігалися нами у 47 (48,45%) постраждалих, як правило, це були пацієнти з травматичними ураженнями сідничного, серединного, ліктьового, великого гомілкового нервів та плечового плетива. Частоту виникнення каузальгій (симпаталгій) при ТУПН вищевказаних локалізацій, як і інші автори [1 - 5, 7], ми схильні пояснювати багатством їх вісцерорецепторних волокон, про що свідчать дані нашого дослідження та дослідження гідрофільності шкіри при каузальгічному синдромі, а також літературні дані про гістологічну будову нервових стовбурів [1 - 3]. Важливо відмітити, що каузальгічний синдром виникає, як правило, при проксимальних ураженнях нервових стовбурів. Так, за нашими спостереженнями, поранення в плечовий пояс було зафіксовано у 9 (9,3%) пацієнтів; в ділянку верхньої половини плеча - у 7 (7,2%); в ділянку нижньої половини плеча - у 8 (8,2%); в ділянку верхньої половини передпліччя - у 17 (17,5%) та в ділянку нижньої половини передпліччя - у 12 (12,4%) пацієнтів. Поранення в ділянку тазового поясу нами зафіксовано у 8 (8,2%) пацієнтів; у верхню половину стегна - 9 (9,3%); у нижню половину стегна було поранено 12 (12,4%) осіб; у верхню половину гомілки - 13 (13,4%) та у нижню половину гомілки було поранено 2 (2,1%) пацієнта.

Окрім струсу, забою, повного розриву та часткового анатомічного надриву нерва, за котрого максимум розладів виникає в початковому періоді після вогнепального поранення, ТУПН можуть виникати внаслідок організації гематоми, посттравматичної аневризми, рубцевого розростання навколо нерва. Також ТУПН може спостерігатися при розростанні кісткової мозолі, яка іноді здавлює нервовий стовбур, а в деяких випадках навіть вмуровує в себе нерв. У вказаних випадках симптоми порушення провідності нерва, а також болі можуть в подальшому наростати [1 - 3].

Повне порушення провідності ушкодженого нервового стовбура ми спостерігали у 2 (2,1%) пацієнтів, клінічно це призводило до паралічу м'язів, що іннервуються даним нервом; атонії цих м'язів, до зниження, а з часом до втрати сухожилкових відрухів з подальшою атрофією вищевказаних м'язів. За електричного подразнення нерва вище рівня ушкодження скорочення м'язів зникало; провідність периферійного відрізка нерва знижувалася поступово та зникала повністю лише через 2 - 3 тижні. В денервованих м'язах спостерігалася повна реакція переродження. Хронаксія нерва втрачалася, хронаксія уражених м'язів різко подовжувалася.

Повне порушення провідності нерва в перші дні та тижні стаціонарного лікування не означало, що там стався повний анатомічний розрив. За нашими спостереженнями, провідність нерва інколи зникала на певний час не тільки при частковому надриві, але й при забої і навіть за струсу за рахунок тимчасових динамічних розладів (парабіозу). В цих випадках відмічався лише так званий "фізіологічний" або "функціональний" розрив. Тільки клінічне спостереження на протязі тривалого часу, котре встановлює стійкість повного порушення провідності, визначає з найбільшою долею вірогідності повний аксональний розрив нерва. Якщо починалося відновлення провідності, то однією з ранніх його ознак були болі та парестезії при пальпації нерва нижче від місця ушкодження. Біль є ознакою "життя нерва". Далі покращувався стан тонусу уражених м'язів та з'являлися ознаки відновлення чутливості в анестезованій до того ділянці, спочатку лише за грубих подразнень (щипок шкіри). Відновлення рухів відбувалося поступово від проксимальних м'язів до дистальних. Досить довго за нашими спостереженнями утримувалася анізорефлексія. Пізніше всього відновлюються тонкі види чутливості; в зоні іннервації нерва довго зберігаються гіперпатії. Велику цінність для оцінки про хід відновлення нервів

давали нам повторні проведення ЕНМГ, котрі вказували на перехід від повної реакції переродження до часткової; однак перехід останньої до норми відбувається пізно, інколи після повного відновлення рухів. Раннє відновлення провідності нерва вказувало на відсутність його анатомічного розриву. Відсутність будь-яких проявів відновлення на протязі 2 - 3 місяців говорить якщо не про повний анатомічний розрив нерва, то, у всякому випадку, про якусь перешкоду для можливої регенерації аксонів. В цих випадках ставиться питання про ревізію нерва перед нейрохірургом. Дану категорію пацієнтів в обов'язковому порядку оглядали лікарі – нейрохірурги.

Величезну роль в діагностиці ТУПН відіграють електронейрофізіологічні дослідження (ЕНФД), зокрема електронейроміографія (ЕНМГ) [6 – 9]. Це дослідження ми проводили нашим пацієнтам в умовах медичних центрів Києва, Одеси, Кропивницького, Черкас, Вінниці. Для повного анатомічного ушкодження нерва характерна відсутність М - відповіді (біоелектричне мовчання м'язу). Амплітуда М - відповіді більше 2 мВ у 100% спостережень відповідає збереженню анатомічної безперервності нервового стовбура [7]. ЕНМГ незамінна при диференціальній діагностиці ушкоджень нервових стовбурів, зокрема при ушкодженні плечового плетива на пре- та постгангліонарному рівнях, від чого залежить і лікувальна тактика і прогноз для постраждалого [6 – 8]. При первинних ЕНМГ - дослідженнях ми відмічали зниження основних показників по враженим нервовим стовбурам та в м'язах, які вони іннервують, зокрема суттєве зниження максимальних амплітуд М - відповіді й Н - рефлексу, співвідношення Н макс / М макс., та швидкості розповсюдження збудження по рухових волокнах досліджуваних нервів у дистальному та проксимальному відділах, підвищення порогів викликаних потенціалів (Н - рефлексу та М - відповіді), водночас зафіксовано зміну параметрів F - хвилі.

Лікування цих пацієнтів здійснювалось комплексно, послідовно, поетапно великим гуртом фахівців - травматологами, нейрохірургами, ангіохірургами, анестезіологами - реаніматологами, неврологами, реабілітологами, фізіотерапевтами. Одним з основних принципів лікування ТУПН була комплексність терапії, спрямованої не тільки на локальні процеси. Для відновлення функцій ушкодженого нерва, для успішної регенерації нервових волокон має велике значення перебіг ранового процесу, загальний стан організму та його реактивність. Перша допомога при вогнепальних пораненнях кінцівок проводилась в умовах, наближених до поля бою, вона передбачала своєчасну та правильну хірургічну обробку рани та імобілізацію кінцівки у вигідному, функціональному положенні. Дані пацієнти потребують якнайшвидшої евакуації з поля бою до спеціалізованих військово - медичних закладів.

При ТУПН основною причиною випадіння функцій нерва служать парабіотичні явища в нерві. З метою попередження цих проявів з самого початку ми застосовували донори ацетилхоліну (гліатилін, медотилін, гліятон), інгібітори холінестерази (прозерін), дібазол. Враховуючи, що вогнепальні поранення кінцівок ускладнюються раневою інфекцією, котра негативно впливає як на загальний стан пораненого, так і на перебіг локальних процесів запалення та відновлення нерва, призначалась раціональна антибіотикотерапія на всіх етапах медичної евакуації. тривалість її застосування визначалась перебігом ранового процесу. З метою знеболення ми використовували весь спектр наявних наркотичних (за необхідністю) та ненаркотичних анальгетиків, анестетиків, спазмолітиків, нестероїдних протизапальних засобів. З метою усунення локального набряку м'яких тканин, оточуючих нерв використовували в/венні інфузії L-лізину есцинату. З метою усунення невропатичного болю застосовували іміностільбени (фінлепсин, карбамазепін), лірику, габапентини (габагама). З метою пришвидшення процесів регенерації ушкоджених нервів ми використовували раціональну вітамінотерапію, нейротрансмітери, нейропротектори, нуклео – СМV, келтікан, нейробіон. Величезне значення у відновленні функцій периферійних нервів відіграють фізіотерапевтичні методи лікування, зокрема резонансна магніто-квантова (магніто-лазерна) терапія, УВЧ, діатермія, поздовжня гальванізація, йод - іоногальванізація, парафінові аплікації, масаж, лікувальна фізична культура.

Встановлено, що застосування комплексного відновлювального лікування із включенням резонансної магніто - квантової терапії (РМКТ) за локальною та

багаторівневими методиками у пацієнтів з ТУПН, має виразну протибольову дію, сприяє регресу клінічних проявів захворювання, покращує функціональний стан основних ланок нейромоторного апарату, до істотного зменшення тимчасової непрацездатності та істотно поліпшує якість життя. За цього за ефективністю комплекс медикаментозної та РМКТ значно перевершує їх роздільне використання.

Ми переконані, що проблеми з цими пацієнтами є та будуть в подальшому в усіх неврологічних стаціонарах України. Слід зазначити, що велика частина цих хворих потребує особливого, специфічного і менш витратного лікування, що включає догляд хворого та активну нейрореабілітацію. Зараз виникла гостра потреба у появі установ, де буде застосовано тісне спільне використання методів фізіотерапії і нейрореабілітації. Доцільність створення таких установ полягає у наявності специфічного контингенту пацієнтів, котрі мають спільні особливості та потребують особливих методів лікування, реабілітації, догляду. Вочевидь, що порушена проблема носить як медичний, морально-етичний так і правовий характер. Власне, ненадання адекватної медичної допомоги, можна прирівняти до пасивної евтаназії, а відсутність умов гідного утримання таких хворих виглядає по меншій мірі антигуманно та протизаконно.

Враховуючи демографічні процеси в Україні, коли смертність переважає над народжуваністю, низький показник фертильності (1,5), значну трудову міграцію, постаріння нації; збільшення кількості інвалідів - учасників бойових дій та наявність військових дій, ми вважаємо, що створення відділень та установ із адекватною медичною допомогою для пацієнтів даного профілю є вкрай необхідним.

Ці заклади будуть економічно доцільними й високо затребуваними, а надання медичної допомоги в них буде основою для наступних наукових досліджень.

Висновки. Надання спеціалізованої неврологічної допомоги хворим з ТУПН має проводитися в спеціалізованих неврологічних відділеннях, а пацієнти мають доставлятися туди як найшвидше. Для оптимізації надання допомоги хворим з ТУПН необхідно створити достатню мережу спеціалізованих нейрореабілітаційних відділень, що працюють в цілодобовому режимі та оснащених необхідним обладнанням, зокрема апаратами ЕНМГ. Реалізація вказаних заходів призведе до зменшення кількості хворих з глибокими неврологічними порушеннями, скорочення термінів перебування хворих в стаціонарі, покращення якості їх життя. Продумана організація комплексного лікування ТУПН в умовах Військо-медичного клінічного центру Південного регіону України, своєчасна діагностика уражень нервів, правильне поетапне, послідовне поєднання оперативного та консервативного лікування, нові хірургічні методи та детально розроблені плани послідовного лікування пізніх ускладнень та залишкових явищ ТУПН забезпечує благоприємний результат лікування та покращення якості життя пацієнтів.

Конфлікт інтересів: Автори декларують відсутність конфлікту інтересів.

Література:

1. Зайцев Р.З. Лечение травм нервных стволов конечностей.- Ленинград: Медицина, 1976. – 136 с.
2. Канарейкин К. Ф. Огнестрельные повреждения седалищного нерва.- Л.: Издание ВМОЛКА им. С.М. Кирова.-1963.- 119с.
3. Зограбян С.Г. Патогенез и терапия каузалгического синдрома.-М.: Издательство АМН СССР.-1950.- 128с.
4. Анохин П.К. Пластика нервов при военной травме периферической нервной системы.-М.: Наркомздрав СССР, Государственное издательство медицинской литературы “МЕДГИЗ “.-1944.- 104с.
5. Маджидов Н. М., Абдуллаходжаева М. С., Амасьянц Р. А. Травматические невриты (клинико-экспериментальное исследование).- Ташкент.- Издательство “Медицина” УзССР.- 1974.- 152с.
6. Бадалян Л.О., Скворцов И.А. Клиническая электронейромиография (Руководство для врачей).- М.: Медицина, 1986.- 368с.

7. Военная нейрохирургия. Учебник / Под ред. Гайдара Б.В.- СПб.- 1998.- С. 216-239.
8. Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Самойлов М.И., Санадзе А.Г. Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний.- Таганрог: Издательство ТРТУ, 1997.- 370 с.
9. Колкер И.А., Михайленко В.Е., Шмакова И.П. Детский церебральный паралич: Инструментальная диагностика. Лечение.- Одесса: ПЛАСКЕ ЗАО, 2006.- С.121-127.

References

1. Zaitsev R.Z. Treatment of injuries of the nerve trunks of the extremities. - Leningrad: Medicine, 1976. - 136 p.
2. Kanareikin KF Gunshot injuries of the sciatic nerve. СМ. Kirov.-1963.- 119p.
3. Zohrabyan S.G. Pathogenesis and therapy of the causalgic syndrome.-M.: Publishing house of the USSR Academy of Medical Sciences.-1950.- 128s.
4. Anokhin P.K. Nerve plasty in military trauma of the peripheral nervous system.-M.: People's Commissariat of Health of the USSR, State Publishing House of Medical Literature "MEDGIZ" .-1944.- 104p.
5. Majidov N. M., Abdullakhodzhaeva M. S., Amasyants R. A. Traumatic neuritis (clinical and experimental study).
6. Badalyan L.O., Skvortsov I.A. Clinical electroneuromyography (Guide for physicians).- M.: Medicine, 1986.- 368s.
7. Military neurosurgery. Textbook / Ed. Gaidara B.V. - St. Petersburg - 1998. - S. 216-239.
8. Gekht B.M., Kasatkina L.F., Samoilov M.I., Sanadze A.G. Electromyography in the diagnosis of neuromuscular diseases. - Taganrog: Publishing house TRTU, 1997. - 370 p.
9. Kolker I.A., Mikhailenko V.E., Shmakova I.P. Cerebral palsy: Instrumental diagnostics. Treatment.- Odessa: PLASKE ZAO, 2006.- P.121-127.

Робота надійшла в редакцію 27.09.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування